

MEMORIA TECNICA ESTUDIO ESPECÍFICO:
ESTUDIO HIDROLOGICO E INUNDACION

PROYECTO
**ANALISIS DEL RIO TUTUVEN SECTOR PRAT
COMUNA DE CAUQUENES
PROYECTO PARQUE INUNDABLE**

APROBACION

CONSULTORA
CORPORACION CHILE AMBIENTE.

PROFESIONALES – INVESTIGADORES A CARGO
DEL PRESENTE ESTUDIO
EDUARDO MERA GARRIDO.
Mera, E.

FECHA
2013, CHILE

ESTUDIO HIDROLOGICO RIO TUTUVEN SECTOR PRAT COMUNA DE CAUQUENES

1. Introducción

El predio del Futuro Parque Urbano de Inundación de Cauquenes, queda ubicada en El Barrio Estación, Provincia de Cauquenes, Comuna de Cauquenes, ubicado a unos 360 Km de Santiago, en la Region de Maule.

El acceso al sector en estudio se realiza, a través de la Ruta 126 “los conquistadores”, a la cual se accede desde la ruta 5 sur en el Km 275, a la distancia, también se puede acceder desde la Ruta 128 “Longitudinal Parral Cauquenes”. El Predio Colinda al Norte con la calle Prat, al Este con el Rio Tutuven, al Oeste con la calle Villalobos y al Sur con Calle Chacabuco.

El Sector especifico de interés es un predio de propiedad municipal de 2.46 ha aprox, el cual es utilizado actualmente como botadero clandestino de basura y cancha de futbol, que colinda con el sector oeste del área en estudio, y se espera sea extendible a toda el área antes mencionada que alcanza unas 21 has aproximadamente, la cual es utilizada para agricultura y ganadería de subsistencia, y predios receptores de escombros.

2. Antecedentes del actual propietario del predio en estudio

Titular: Alcalde de la I. Municipalidad de Cauquenes

R.U.T: 3915843-4

Domicilio: Antonio Varas 466, Cauquenes.

Fono: (73) 563000

Fax: (73) 512901

3. Situación

El sector en estudio es un predio de 2,46 has aprox. , de propiedad municipal, el cual si se extiende hasta el eje del rio Tutuven, alcanza las 2,8 has aprox. , el objetivo futuro es ampliar este proyecto a 21 has aprox. , incorporando otros predios particulares y fiscales (franja de protección de cauce).

El plan regulador de cauquenes, zonifica al predio en estudio como zona de área verde y zona de riesgo por inundación. Las 21 has las cuales se tienen planificadas a futuro incorporan un pequeño sector de zona mixta (residencial y servicios).

En función de los datos entregados por el plan regulador comunal de cauquenes, se observa que el área potencial, con la cual se dispondría, para realizar el parque seria de 7.52 has, las que contemplan los sectores de propiedad fiscal avocados a la zona de protección de inundación en ambos lados del cauce.

Figura: Imagen de la Ubicación del Predio (2.46 has) con Coordenadas UTM19S – PSAD 56

Figura: Proyección Total del Parque Inundable (21 has) con Coordenadas UTM19S – PSAD 56

Figura: Imagen de la Ubicación del Predio (7.52 has) con Coordenadas UTM19S – PSAD 56

El punto de calculo de caudal va estar en el sector del río Tutuven, en el punto en coordenadas UTM 201874; 6012734, Datum PSAD56, Huso 19S. Para estimar el caudal que lleva el río, se utilizo la estadística de caudales medios mensuales de la Dirección General de Aguas del Maule, correspondiente a la estación fluviométrica de Cauquenes en el sector del Arrayan con coordenadas 36°01' latitud Sur y 72°23' longitud Oeste, con una superficie aportante de drenaje de 658 km².

4. Metodología Empleada Estudio de Caudales

Teniendo en cuenta que el río Tutuven, esta intervenido por la obra hidráulica del embalse tutuven, se va realizar el análisis sobre un punto libre, del río cauquenes que no esta restringido, para tener en cuenta el régimen hídrico normal del cuerpo de agua en la zona ya que lo que interesa, es calcular eventos extremos como tormentas, crecidas y sequías, los cuales tienen una relación de inversa probabilidad con su ocurrencia, la idea del estudio es asociar el estudio a los funcion distribución de probabilidad de frecuencia de ocurrencia.

Para el presente caso se selecciono la distribución Normal y distribución Log-Normal en aquellos sectores donde el modelo Normal presente ausencia y ilógica de datos. Para calcular la probabilidad de excedencia asociada de ocupo el software estadístico R,

como la información de la estación fluviométrica no esta en el punto deseado se uso el método de transposición de caudal desde una cuenca de 658 Km² a otra de 286 Km².

5. Desarrollo Estudio de Caudales

Se realiza el análisis con periodos de excedencia del 5, 10, 50, 85 y 95%, con un mínimo de 85% de probabilidad de escurrimiento, para lo cual se utiliza una robustez de 30 años, con una cuenca aportante de 658 Km², y se verifican los cálculos con valores obtenidos por obras de la DOH, para infraestructura en la zona con el software FREC.

RIO CAUQUENES EN EL ARRAYAN (l/s)													
DISTRIBUCION	NORMAL												
-	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	
PARAMETROS A=	409.33	278.67	289	605.67	9861	*****	*****	*****	*****	5173.67	2118	868.33	
B=	219.12	151.77	144.35	533.28	*****	*****	*****	*****	9822.62	5064.76	1502.33	540.68	
PROB.EXCED													
0.1	1088.6	749.14	736.48	2258.84	62538.3	91630.21	114644	71217.59	41977.13	20874.43	6775.21	2564.43	
0.2	1040.4	715.75	704.73	2141.52	58799.96	86676.11	108868.4	67608.48	39816.18	19760.2	6444.7	2445.48	
0.5	973.57	669.46	660.7	1978.87	53617.15	79807.76	100661.1	62604.84	36620.26	18215.44	5986.49	2280.58	
1	919.15	631.77	624.85	1846.44	49397.3	74215.53	94341.59	58530.88	34380.97	16957.68	5613.41	2146.31	
2	859.4	590.39	585.49	1701.03	44763.97	68075.36	87183.23	54057.71	31702.67	15576.69	5203.78	1998.88	
5	769.78	528.32	526.46	1482.92	37813.95	58865.08	76445.68	47347.96	27685.21	13505.2	4589.33	1777.75	
10	690.17	473.18	474.01	1289.16	31639.95	50683.18	66907.05	41387.38	24116.33	11665	4043.48	1581.3	
20	593.72	406.37	410.47	1054.41	24160.02	40770.65	55350.82	34166.04	19792.55	9435.57	3382.18	1343.3	
30	524.24	358.25	364.7	885.33	18772.16	33630.56	47026.75	28964.44	16678.1	7829.69	2905.84	1171.87	
40	464.84	317.11	325.57	740.77	14165.81	27526.15	39910.1	24517.33	14015.4	6456.74	2498.59	1025.3	
50	409.33	278.67	289	605.67	9861	21821.34	33259.3	20361.33	11527	5173.67	2118	888.33	
60	353.82	240.22	252.43	470.57	5556.19	16116.52	26608.51	16205.34	9038.6	3890.59	1737.41	751.36	
70	294.42	199.08	213.3	326.01	949.84	10012.11	19491.86	11758.23	6375.9	2517.65	1330.16	604.8	
80	224.95	150.96	167.53	156.92	0	2872.02	11167.79	6556.62	3261.44	911.76	853.62	433.36	
85	182.21	121.36	139.38	52.91	0	0	6047.37	3356.94	1345.64	0	560.81	327.91	
90	128.5	84.15	103.99	0	0	0	0	0	0	0	192.52	195.37	
95	48.88	29.01	51.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEST													
CHI-CALCULAD=	2	6.667	6	22	58.667	20.667	14.667	18	25.333	34	24	15.333	
CHI-LIMITE =	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	

RIO CAUQUENES EN EL ARRAYAN (l/s)													
DISTRIBUCION	LOGNOR												
-	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR	NOVIEM	DICIEM	
PARAMETROS A=	5.85	5.43	5.52	6.15	7.94	9.27	10.07	9.64	9.12	8.26	7.44	6.57	
B=	0.63	0.75	0.6	0.71	1.6	1.38	0.92	0.77	0.67	0.73	0.68	0.77	
PROB.EXCED													
0.1	2432.46	2334.97	1604.47	4257.39	400934.7	762518.8	411014.3	167623.7	72981.66	37109.24	14155.1	7767.73	
0.2	2118.88	1979.49	1405.73	3640.52	281849.4	563083.6	335621.7	141511.2	62955.04	31600.03	12177.74	6556.16	
0.5	1749.88	1574.38	1170.27	2930.33	172910.3	369841.8	253418.1	111899.7	51291.73	25288.6	9884.88	5182.63	
1	1497.44	1306.6	1008	2455.73	116158.2	262650.2	201602.1	92429.71	43410.73	21093.11	8340.81	4279.77	
2	1262	1064.73	855.63	2022.68	75049.91	180374.5	156826.1	74930.68	36144.96	17283.69	6921.78	3468.52	
5	976.4	783.23	669.15	1511.97	38976.23	102652.8	107597.6	54692.96	27461.45	12819.77	5232.76	2530.65	
10	777.38	596.25	537.87	1167.54	21778.16	62215.7	76993.81	41349.45	21514.07	9831.32	4081.4	1912.52	
20	589.8	428.46	412.83	853.6	10759.09	33918	51329.3	29465.7	16006.65	7127.91	3020.37	1362.24	
30	483.41	337.7	341.2	681.21	6474.16	21910.41	38328.84	23084.52	12935.9	5654.2	2431.53	1066.88	
40	407.81	275.51	289.9	561.71	4193.62	15079.9	29859.62	18736.99	10782.28	4638.43	2020.05	865.71	
50	347.89	227.8	248.95	469.06	2794.73	10635.74	23645.12	15417.39	9094.98	3854.79	1698.69	712.14	
60	296.77	188.34	213.79	391.7	1862.47	7501.3	18724	12685.92	7671.72	3203.54	1428.45	585.82	
70	250.36	153.86	181.65	322.99	1206.41	5162.79	14586.71	10296.77	6394.5	2628.03	1186.71	475.36	
80	205.2	121.11	150.13	257.76	725.94	3335.07	10892.25	8066.87	5167.77	2084.68	955.36	372.29	
85	181.57	104.62	133.52	224.36	531.14	2548.97	9101.11	6942.3	4533.16	1807.85	836.05	320.32	
90	155.68	87.03	115.23	188.45	358.64	1818.17	7261.51	5748.47	3844.86	1511.43	707	265.17	
95	123.95	66.25	92.62	145.52	200.39	1101.96	5196.13	4346.01	3012.17	1159.1	551.44	200.4	
TEST													
CHI-CALCULAD=	2	8.667	7.333	5.333	17.333	5.333	2	2	9.333	6.667	8	11.333	
CHI-LIMITE =	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	

Evaluando la información, se obtiene el siguiente cuadro:

Prob de Excedencia	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	0.77	0.53	0.53	1.48	37.81	58.87	76.45	47.35	27.69	13.51	4.59	1.78
10	0.69	0.47	0.47	1.29	31.64	50.68	66.91	41.39	24.12	11.67	4.04	1.58
50	0.41	0.28	0.29	0.61	9.86	21.82	33.26	20.36	11.53	5.17	2.12	0.89
85	0.18	0.12	0.14	0.22	0.53	2.55	9.10	6.94	4.53	1.81	0.56	0.33
95	0.05	0.03	0.05	0.15	0.20	1.10	5.20	4.35	3.01	1.16	0.55	0.20

Tabla. Probabilidad Excedencia Estación Cauquenes en Arrayán, cuenca aportante de 658 km²

Grafico. Variación Estacional de Caudales Estación Cauquenes en Arrayán, cuenca aportante de 658 km²

Realizando la transposición de caudales se obtiene:

Prob de Excedencia	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	0.33	0.23	0.23	0.64	16.44	25.59	33.23	20.58	12.03	5.87	1.99	0.77
10	0.30	0.21	0.21	0.56	13.75	22.03	29.08	17.99	10.48	5.07	1.76	0.69
50	0.18	0.12	0.13	0.26	4.29	9.48	14.46	8.85	5.01	2.25	0.92	0.39
85	0.08	0.05	0.06	0.10	0.23	1.11	3.96	3.02	1.97	0.79	0.24	0.14
95	0.02	0.01	0.02	0.06	0.09	0.48	2.26	1.89	1.31	0.50	0.24	0.09

Tabla. Probabilidad Excedencia Tutuven en Prat.

Grafico. Variación Estacional de Caudales Tutuven en Prat

Evaluando la información, se obtiene el siguiente cuadro:

Prob de Excedencia	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5%	0.77	0.53	0.53	1.48	37.81	58.87	76.45	47.35	27.69	13.51	4.59	1.78
10%	0.69	0.47	0.47	1.29	31.64	50.68	66.91	41.39	24.12	11.67	4.04	1.58
50%	0.41	0.28	0.29	0.61	9.86	21.82	33.26	20.36	11.53	5.17	2.12	0.89
85%	0.18	0.12	0.14	0.22	0.53	2.55	9.10	6.94	4.53	1.81	0.56	0.33
95%	0.05	0.03	0.05	0.15	0.20	1.10	5.20	4.35	3.01	1.16	0.55	0.20

Tabla. Probabilidad Excedencia Estación Cauquenes en Arrayán, cuenca aportante de 658 km²

Grafico. Variación Estacional de Caudales Estación Cauquenes en Arrayán, cuenca aportante de 658 km²

Realizando la transposición de caudales se obtiene:

Prob de Excedencia	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5%	0.33	0.23	0.23	0.64	16.44	25.59	33.23	20.58	12.03	5.87	1.99	0.77
10%	0.30	0.21	0.21	0.56	13.75	22.03	29.08	17.99	10.48	5.07	1.76	0.69
50%	0.18	0.12	0.13	0.26	4.29	9.48	14.46	8.85	5.01	2.25	0.92	0.39
85%	0.08	0.05	0.06	0.10	0.23	1.11	3.96	3.02	1.97	0.79	0.24	0.14
95%	0.02	0.01	0.02	0.06	0.09	0.48	2.26	1.89	1.31	0.50	0.24	0.09

Tabla. Probabilidad Excedencia de caudales medios diarios de Tutuven en Prat.

Grafico. Variación Estacional de Caudales medios diarios de Tutuvén en Prat

6. Revisión de Otros estudios pertinentes

De estudios de recursos hídricos del sector [1], caracteriza:

- A la cuenca por ser del tipo pluvial, y
- Alimentar la demanda de agua potable de la población con recursos sub-superficiales (a nivel urbano el consumo es de 1000 l/s y a nivel rural 2.53 l/s.
- La profundidad del nivel freático en el sector oscila entre los 10 a 15 m

Los estudios de pluviosidad que implican al sector en estudio [2] [3] registran las siguientes precipitaciones para Tutuven en embalse:

Periodo de Retorno	Kt	K	PREC. MAX.	INTERV. CONF. 90%	PREC. MAX. CONF. 90%
5	1.500	0.877	98.38	9.93	108.31
10	2.250	1.549	111.78	13.69	125.47
25	3.199	2.399	128.71	18.68	147.39
50	3.902	3.029	141.27	22.45	163.73
100	4.600	3.655	153.74	26.24	179.98
200	5.296	4.278	166.16	30.02	196.19
250	5.519	4.479	170.16	31.25	201.40

Tabla: lluvia máxima diaria por periodo de retorno

- Se registro que el periodo de las máximas lluvias en el periodo Mayo-Julio.

Por medio de la transposición de caudales, y datos establecidos en la zona [3]. Se registra:

- Caudal Máximo real seria de 449 m³/s registrado el año 2000.
- Los caudales máximos asociados a los periodos de retorno:

Periodo de Retorno	Probabilidad de Excedencia	Probabilidad de No Excedencia	Goodrich	Gumbel	Log-Normal	Pearson III
10	0.1	0.9	361	355	491	340
20	0.05	0.95	418	429	723	398
30	0.033	0.967	448	471	885	430
40	0.025	0.975	468	501	1012	452
50	0.02	0.98	483	524	1118	468
100	0.01	0.99	526	595	1495	516

Tabla. Probabilidad de Caudales Maximos Tutuven en Prat

Del estudio de suelo, la presencia de los moteados fue a 0.8 metros, indicador de la profundidad de saturación de esta matriz ambiental.

7. Estimación de niveles fluviométricos Extremos (Inundación)

Considerando:

- El segmento del río Tutuven, es cercano a la confluencia con el río Cauquenes.
- El área en estudio es el punto mas bajo de la cuenca.
- El sector es plano a ondulado
- Las modelaciones de inundación se hacen a un periodo de retorno de 5 y 10 años, y tenemos en cuenta que la profundidad de saturación del suelo es de 800 mm ya que en esa profundidad se presentan los moteados.
- La precipitación estimada para esos periodos de retorno es 108 y 125 mm.
- Periodos registrados de máxima precipitación son Junio-Mayo
- Los máximos caudales registrados son de Junio – Agosto.
- Para llegar a un evento de inundación se necesita de a lo menos 2 días de lluvias con periodo de retorno de 5 años, para saturar el 25% de espacio poroso máximo que tiene el tipo de suelos en estudio,
- Para generar la inundación, se debe que llegar al nivel de estacionario para acumular la suficiente cantidad de agua para llenar el segmento de cuenca y saturar de agua a 252 has de terreno base.
- El caudal medio diario esperado para una probabilidad de excedencia del 50% es de 14.46 m³/s

Se concluye que

- El agua que se acumularía en un episodio de 48 horas de condiciones climáticas antes mencionadas, seria de 2.498.688 m³ de agua.
- Al evaluar, lo anterior en la modelación volumétrica de la cuenca hecha con el modulo Surface del software Arcview, da los volúmenes de terreno a saturar:

Cota Base (m)	Volumen (m ³)	Cota Final (m)	Volumen Rellenado (m ³)
130	283197	132	283197
132	2007544	134	2290741
134	2646099	136	4936840
136	4096080	138	9032920

Cuadro. Cotas bases, volúmenes a llenar con agua y cota final

- La cota hasta la cual llegaría el agua seria la 134.2 m.

Figura: Cota de Inundación con dos días de mal tiempo que tenga precipitaciones con un periodo de retorno de 5 años y un caudal de 50% de probabilidad de excedencia. Línea punteada cota de 134 metros y segmentada cota 136 metros.

Si hacemos la fluctuación, en el caudal del río, a un periodo de 85% de probabilidad de excedencia, se inunda hasta la cota 132.35 metros aproximadamente.

Figura: Cota de Inundación con dos días de mal tiempo que tenga precipitaciones con un periodo de retorno de 5 años y un caudal de 85% de probabilidad de excedencia. Línea punteada cota de 132 metros.

Para un evento de ruptura de embalse, debemos tener en cuenta que el embalse Tutuven, tiene una capacidad de 18 MM m³, el caudal máximo real registrado es de 449 m³/s, aguas arriba del sector donde estudio. La cota máxima de inundación no superaría lo 138 m, lo cual implica el 50% del volumen del embalse, el daño a infraestructura y población sería provocado por el efecto “Fuerza de Ola” a generarse. Este evento tiene muy bajas probabilidades de ocurrir. Lo que es habitual en el sector, es que por precipitaciones de 95 mm en 24 horas (evento con periodo retorno 5 años) y condiciones preexistentes en los días anteriores de eventos de lluvia, el embalse se llene a 13 MM m³ de agua, lo que origina una apertura de compuertas del embalse como medida de seguridad. Lo que afecta de manera crítica el sector de Santa Sofía, Retulemu, Villa Esperanza y Acceso Viejo.

Figura: Cota de Inundación evento ruptura embalse Tutuven, con 50% de vaciado. Línea segmentada cota de 132 metros.

8. Anexos

Estudios de pluviosidad que implican al sector en estudio [2] [3], registran las siguientes precipitaciones rellenadas para Tutuven en embalse:

PRECIPITACIONES MENSUALES ESTACION TUTUVEN EMBALSE (mm)

ANO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ANUAL
1981 / 82	77,9	477,3	46,2	107	86,9	46,3	9,4	2	0,9	0	5,4	21,8	881,1
1982 / 83	16,3	265,3	308,4	216,5	167,1	179,2	69	16,6	0	20,3	0	2,5	1.261,2
1983 / 84	22,7	107,2	217,7	186,8	84,9	63	8,4	0	0	7,5	14,5	2	714,7
1984 / 85	16	268,7	100,1	329,8	53,8	138,1	77	5,7	0	1,3	0	6,9	997,4
1985 / 86	33,2	137,4	138,6	190,1	17,1	50,4	66,9	30,8	0	3,1	0	12,5	680,1
1986 / 87	134,3	376,2	392,8	80,9	167,9	32,2	14,7	110,2	0	0	0	44	1.353,2
1987 / 88	29,1	170,6	84,9	506	230,6	130,3	70,6	0	0	0	0	32,8	1.254,9
1988 / 89	23,8	86,1	204,7	219,4	246,8	65	4,1	21,3	2,1	0	0	11,6	884,9
1989 / 90	0	30,8	196,9	234,5	132,5	29,1	14,4	13,3	16,3	0	0	82,9	750,7
1990 / 91	53,5	67,7	45,3	110,5	45,4	94,8	31,6	7,2	0	16,4	0	0	472,4
1991 / 92	26,4	353,6	187,9	204,7	38,8	105	68,8	16,3	36,7	0	8,5	51,1	1.097,8
1992 / 93	61,7	477,8	258,9	59,9	110,1	81,7	5,6	8,3	8,4	0	0	0	1.072,4
1993 / 94	91,2	236,6	306,8	100,5	78,9	6,2	17,7	8,6	5,3	0	0	8,2	860,0
1994 / 95	117,5	94,4	159,3	220,5	11,7	86,2	25,7	2,1	17,5	0	0	0	734,9
1995 / 96	92,8	8,6	197,7	283,8	119,8	19,5	29,1	0	0	0	5,2	88,3	844,8
1996 / 97	36,5	37,6	191,6	115,6	138,9	10	7,0	20,1	18	0	12,3	0	587,6
1997 / 98	159,7	169,3	448,8	107,3	80,2	90,1	83,5	54	0	0	0	0	1.192,9
1998 / 99	47	85,8	71,9	10	43,9	46	0	2,5	0	0	2,5	24,2	333,8
1999 / 00	6,1	96,8	196,9	98,1	173,3	229,5	0	3,4	0	0	60	0	864,1
2000 / 01	0	58,4	557,3	36,3	34,1	178	5,2	4,3	0	15,3	1	0	889,9
2001 / 02	23,6	340,3	139,7	395,6	142,7	46,1	0	5,4	0	0	66,8	84,4	1.244,6
2002 / 03	41,5	212,6	198,6	107,4	339,1	77,7	118,2	18,8	16,4	11	0	0	1.141,3
2003 / 04	3,5	103	251,2	63,4	57	64	41,3	70	3,1	0	0	46,3	702,8
2004 / 05	86,4	44,7	149,2	257,6	109,6	60,7	41,1	33,2	18,2	2,5	0	11,5	814,7
2005 / 06	6,2	281,7	309	241	249,2	53,8	26,6	31,5	9,6	11,5	6,5	0	1.226,6
2006 / 07	90,8	114,5	256,6	326,7	150,2	41,9	50,8	3,1	31,2	5,4	45,3	4,5	1.121,0
PROMEDIO	49,9	180,9	216,0	185,0	119,6	77,9	34,1	18,8	7,1	3,6	8,8	20,6	922,3

xx Rellenado por precipitación nula en estaciones vecinas

xx Rellenado por correlación precipitación mensual

Tabla. Precipitaciones mensuales rellenadas por el sistema de curva de doble masa.

Se registra en la estimación de la probabilidad de excedencia de precipitaciones a nivel anual, a través del método Weibull, que:

Prob. Excedencia	10	25	50	85	95
Precipitación anual (mm)	1290	1160	900	640	400

Tabla. Precipitación anual en mm con su probabilidad de excedencia

LLUVIAS MÁXIMAS ESPERADAS POR MES
Estación Fluviométrica de Embalse Tutuven

ANO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Nº Orden	Probabilidad P	T 1/P	Yi
1960	18.97	2.69	0.00	2.15	123.74	408.65	242.90	48.99	88.00	22.08	43.89	12.52	1	0.023	43.00	1.32
1961	0.00	3.38	54.04	0.00	212.10	154.58	98.86	24.07	33.06	30.45	11.12	0.00	2	0.047	21.50	1.12
1962	8.53	3.36	11.43	44.38	308.88	123.71	173.58	201.88	160.81	22.88	4.78	5.27	3	0.070	14.33	0.88
1963	2.85	8.48	0.00	50.72	168.31	223.70	241.38	118.98	88.04	10.17	1.30	10.85	4	0.093	10.75	0.88
1964	0.00	24.47	0.00	54.41	116.84	321.77	81.98	138.77	32.88	10.28	5.43	12.28	5	0.118	8.60	0.77
1965	49.59	3.81	138.87	24.18	38.42	81.38	185.65	102.36	87.52	31.79	17.55	0.00	6	0.140	7.17	0.88
1966	4.17	0.00	11.15	26.48	178.85	48.13	184.79	191.22	40.78	18.95	6.84	4.88	7	0.163	6.14	0.80
1967	0.00	0.00	10.81	33.32	200.02	138.18	23.68	187.58	120.32	0.00	24.64	0.00	8	0.188	5.38	0.52
1968	14.88	1.02	30.15	180.71	178.42	210.92	218.13	144.66	61.83	30.03	11.20	0.00	9	0.209	4.78	0.45
1969	19.10	0.00	37.34	21.42	57.02	457.83	131.27	88.58	51.23	42.41	1.01	0.00	10	0.233	4.30	0.38
1970	22.95	0.00	30.71	0.00	13.50	178.21	184.87	178.18	153.12	22.95	4.05	0.00	11	0.258	3.91	0.31
1971	0.00	0.00	11.00	48.88	20.84	211.15	32.13	85.38	38.65	50.22	7.88	0.00	12	0.279	3.58	0.24
1972	0.00	1.27	12.37	35.10	213.87	101.38	241.25	197.37	125.78	27.55	27.52	0.81	13	0.302	3.31	0.18
1973	12.88	0.00	9.18	7.35	38.57	141.41	56.83	172.63	22.04	9.18	47.75	110.19	14	0.326	3.07	0.12
1974	8.48	48.83	0.00	121.00	104.02	229.27	373.63	233.52	21.23	48.70	23.95	6.37	15	0.349	2.87	0.05
1975	0.22	12.53	0.00	109.12	88.81	281.89	255.18	185.33	21.79	27.08	13.88	39.02	16	0.372	2.69	-0.01
1976	4.03	2.48	1.57	9.75	80.53	106.20	98.54	62.72	42.24	21.24	12.78	5.94	17	0.395	2.53	-0.07
1977	0.55	5.12	12.59	21.30	25.24	51.24	52.20	55.36	48.61	17.87	15.80	17.95	18	0.419	2.39	-0.14
1978	0.00	3.34	3.73	85.73	163.35	220.48	185.02	158.11	78.95	40.52	22.23	17.80	19	0.442	2.26	-0.20
1979	1.50	0.85	10.44	15.35	83.73	183.53	189.27	83.83	34.48	14.92	2.42	4.35	20	0.465	2.15	-0.27
1980	0.08	0.83	2.88	20.83	188.67	238.82	218.36	124.08	25.48	23.89	1.50	22.68	21	0.488	2.05	-0.33
1981	1.17	0.15	35.12	23.38	492.87	377.55	205.18	310.88	113.09	61.95	15.00	6.17	22	0.512	1.95	-0.40
1982	0.89	1.39	14.48	8.91	187.85	105.25	163.02	54.43	23.01	40.70	1.80	2.30	23	0.535	1.87	-0.47
1983	0.47	0.06	3.28	3.27	160.48	328.24	98.15	38.02	21.38	22.39	15.44	7.04	24	0.558	1.79	-0.54
1984	2.08	14.19	3.01	97.06	85.80	187.00	394.30	67.60	28.80	24.40	32.20	8.10	25	0.581	1.72	-0.61
1985	1.37	5.87	5.41	9.84	87.50	180.27	111.95	85.32	83.40	82.93	31.01	12.84	26	0.605	1.65	-0.69
1986	12.10	0.00	3.00	19.70	117.80	237.90	441.10	168.80	50.66	69.18	45.22	5.08	27	0.628	1.59	-0.76
1987	0.00	1.80	0.00	1.90	0.40	135.20	471.20	34.10	102.60	32.30	85.00	4.50	28	0.651	1.54	-0.85
1988	5.50	8.00	0.00	5.00	71.10	32.00	313.90	138.80	102.10	1.00	29.80	32.00	29	0.674	1.48	-0.83
1989	0.10	69.10	2.30	221.20	257.80	184.30	244.40	84.00	42.10	0.00	8.20	25.20	30	0.698	1.43	-1.02
1990	24.30	10.60	19.80	77.80	477.30	48.20	107.00	86.90	46.30	9.40	2.00	0.80	31	0.721	1.39	-1.12
1991	0.00	5.40	21.80	16.30	265.30	308.40	216.50	167.10	179.20	69.00	16.60	0.00	32	0.744	1.34	-1.22
1992	20.30	0.00	2.50	22.70	107.20	217.70	186.80	84.90	63.00	8.40	0.00	0.00	33	0.767	1.30	-1.33
1993	7.50	14.50	2.00	16.00	288.70	100.10	329.80	53.80	138.10	77.00	5.70	0.00	34	0.791	1.26	-1.45
1994	1.64	0.83	9.03	44.12	165.20	86.14	241.62	21.76	50.40	66.90	30.80	0.00	35	0.814	1.23	-1.58
1995	3.10	0.00	12.50	134.30	376.20	382.80	80.90	167.90	32.20	14.70	110.20	0.00	36	0.837	1.19	-1.73
1996	0.00	0.00	44.00	29.10	170.60	84.90	506.00	230.60	130.30	70.80	0.00	0.00	37	0.860	1.16	-1.90
1997	0.00	0.00	32.80	23.80	86.10	204.70	218.40	248.80	65.00	4.10	21.30	2.10	38	0.884	1.13	-2.09
1998	0.00	0.00	11.80	0.00	30.80	186.90	234.50	132.50	29.10	14.40	13.30	16.30	39	0.907	1.10	-2.33
1999	0.00	0.00	82.90	53.50	67.70	45.30	110.50	45.40	94.80	31.80	7.20	0.00	40	0.930	1.08	-2.63
2000	16.40	0.00	0.00	4.78	353.60	11.14	204.70	38.80	105.00	68.80	16.30	36.70	41	0.953	1.05	-3.04
2001	0.00	8.50	51.10	61.70	477.80	258.90	59.90	110.10	81.70	105.84	8.30	8.40	42	0.977	1.02	-3.75
Promedio	6.27	6.16	17.76	41.96	165.38	186.44	200.03	121.24	69.30	33.25	19.11	10.43				0.5448
S_x	9.98	13.21	26.49	47.86	126.85	108.20	115.78	70.37	42.99	25.55	21.95	18.83				
N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42				
Y_n	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448	0.5448				
σ_n	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124				
a = σ_n / S_x	0.11143	0.08420	0.04200	0.02324	0.00877	0.01028	0.00961	0.01581	0.02588	0.04354	0.05069	0.05909				
u = X - Y_n/a	1.38	-0.31	4.79	18.12	103.25	133.45	143.33	86.77	48.25	20.74	8.36	1.21				

Tabla: Precipitación mensual esperada por mes en función de su probabilidad de ocurrencia (mm)

Periodo de Retorno	Kt	k	PRECIPITACIONES MÁXIMAS SEGÚN GUMBEL POR MES											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	1.500	0.859	14.85	17.51	40.50	82.65	274.30	279.35	299.45	181.66	106.22	55.19	37.95	26.59
10	2.250	1.533	21.58	26.42	58.37	114.94	359.87	362.34	377.55	229.13	135.22	72.42	52.76	39.29
25	3.199	2.986	30.09	37.68	80.94	155.73	467.99	444.57	476.24	289.12	171.86	94.20	71.46	55.34
50	3.902	3.018	36.40	46.03	97.69	185.99	548.20	512.99	549.45	333.62	199.04	110.36	85.34	67.24
100	4.600	3.646	42.67	54.32	114.32	216.03	627.82	580.91	622.12	377.78	226.03	126.40	99.12	79.06
200	5.296	4.271	48.91	62.58	130.88	245.96	707.15	648.57	694.52	421.79	252.91	142.37	112.84	90.83
250	5.519	4.472	50.92	65.24	136.21	255.58	732.85	670.33	717.80	435.94	261.56	147.51	117.25	94.61
EVAPORACION			192	159.1	120.9	62.9	40	27.7	35.3	44.6	63.6	100.6	133.7	181.2

Tabla: lluvias máximas mensuales esperadas por mes por periodo de retorno (mm)

Las lluvias máximas para 24 horas en el sector en estudio son:

LLUVIAS MAXIMAS ESPERADAS PARA 24 HRS.
Estación Pluviométrica Embalse Tutuven

ANO	1	N° Orden	Probabilidad P	T 1/P	PREC. (mm) 1	Yi
1984	104.40	1	0.050	20.00	125.60	1.10
1985	41.50	2	0.100	10.00	105.00	0.83
1986	75.00	3	0.150	6.67	104.40	0.64
1987	85.00	4	0.200	5.00	95.60	0.48
1988	85.20	5	0.250	4.00	95.40	0.33
1989	90.90	6	0.300	3.33	90.90	0.19
1990	68.00	7	0.350	2.86	85.20	0.05
1991	49.00	8	0.400	2.50	85.00	-0.09
1992	84.50	9	0.450	2.22	84.50	-0.23
1993	95.40	10	0.500	2.00	83.40	-0.37
1994	65.30	11	0.550	1.82	75.00	-0.51
1995	105.00	12	0.600	1.67	73.40	-0.67
1996	95.60	13	0.650	1.54	72.30	-0.84
1997	83.40	14	0.700	1.43	70.40	-1.03
1998	67.50	15	0.750	1.33	68.00	-1.25
1999	70.40	16	0.800	1.25	67.50	-1.50
2000	72.30	17	0.850	1.18	65.30	-1.82
2001	125.60	18	0.900	1.11	49.00	-2.25
2002	73.40	19	0.950	1.05	41.50	-2.97
Promedio					80.92	0.5217
S_x					19.93	
N					19	
Y_n					0.5217	
σ_n					1.1159	
a = σ_n / S_x					0.05600	
u = X - Y_n/a					71.60	

Tabla: Precipitación Máxima diaria por factor de probabilidad

9. Bibliografía

- [1] Plan director para la gestión de los recursos hídricos cuenca del río Maule
- [2] Diseño ingeniería de detalles embalse Iloca, localidad de Iloca VII región anexo hidrológico
- [3] COEXCA S.A. DIA Plantel Porcino 10 mil Madres San Agustín del Arbolito
- [4] Estimación de funciones de distribución de probabilidad, para caudales máximos, en la Región del Maule. Universidad de Talca. 2007